

**МЕСТО ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХ СРЕДСТВ
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА.**

Умбетова Надежда Жамельевна

Преподаватель Термезского государственного университета

nadejda.umbetova@gmail.com

Аннотация. В научной статье рассматривается место цифровых ресурсов среди обучающих средств в преподавании русского языка. Автор подчеркивает, что цифровые образовательные ресурсы позволяют повысить мотивировать студентов к обучению, сформировать их навыки и умения в изучении языков.

Основная цель научной статьи состоит в том, чтобы показать важную роль цифровых ресурсов в обучении иностранных языков.

Ключевые слова: цифровые ресурсы, навыки, мотивация, результат, мониторинг.

Современные социально-экономические условия и информационно-коммуникативные технологии выдвигают новые требования к студенту, которые диктуют необходимость в квалифицированных педагогах и методиках нового поколения. Одним из направлений приоритетного национального проекта. В настоящее время каждое образовательное учреждение оснащено всеми информационно-техническими средствами, что позволяет полноценно использовать цифровые ресурсы. Цифровые образовательные ресурсы позволяют повысить мотивацию обучающихся, сформировать их навыки и умения в изучении языков. Преподаватели посредством использования цифровых ресурсов, в короткий срок добиваются высоких результатов.

Так, при обучении иностранным языкам преподаватель активно использует интерактивные и мультимедийные цифровые ресурсы, обеспечивает необходимыми электронными учебниками, сопровождает занятия занимательными видео-, аудио материалами. Студенты при подготовке к

занятию, при помощи цифровых образовательных ресурсов, создают наглядный материал, такие как: презентация, видео, фото, иллюстрации.

Н. Н. Битюцкая отмечает требования, которые должен соблюдать преподаватель при использовании цифровых ресурсов: «Необходимо уметь ориентироваться в потоке информации, отсеивать заведомо избыточную, ненужную, быстро обрабатывать найденную информацию и встраивать ее в новую технологию. Это, несомненно, требует дополнительной подготовки преподавателя, однако оптимизирует и делает более результативным процесс обучения. Эти умения незаменимы при подготовке к занятиям по практике устной и письменной речи со студентами, где предусмотрено освоение лексического материала и развитие умений всех видов речевой деятельности по различной тематике» [2].

Цифровые образовательные ресурсы, при обучении русскому языку решают ряд важных задач. В первую очередь сформировать и развить произношение, пополнить словарный запас. Во вторую очередь развить первоначальные навыки аудирования, говорения чтения и письма.

Именно цифровые образовательные ресурсы, в большинстве содержат разноплановые и разно форматные типы заданий, которые позволяют добиться быстрых и высоких результатов на начальном этапе обучения иностранным языкам, так как на одном материале происходит обучение разным видам речевой деятельности и их развитие в современной занимательной интерактивной форме.

Цифровые образовательные ресурсы, содержащие разнообразные типы заданий в различных форматах, способствуют достижению высоких результатов на начальном этапе изучения языка. Это становится возможным благодаря тому, что цифровые ресурсы позволяют обработать информацию и показать её в современной увлекательной интерактивной форме.

Для развития аудио способностей у обучаемого, необходимо выполнять определенные упражнения:

регулярно прослушивать песни, слова, высказывания на изучаемом языке;

запоминать значение слов с помощью иллюстраций;

уметь распознавать воспроизведенную речь;

находить решение в ребусах, загадках и т.д.;

Цифровые ресурсы помогают усвоить разнообразные грамматические и лексические конструкции через аудио- прослушивание, а также через произношение и повторение готовых моделей предложений, что способствует ускоренному изучению фонетических и грамматических особенностей языка. Важно отметить, что для получения положительных результатов в преподавании русского языка, необходимо подбирать монологи и диалоги, максимально близких к речевым ситуациям действительности.

Задания в цифровых образовательных ресурсах могут быть разнообразные. Например, для монолога с помощью цифрового образовательного ресурса Liveworshets выполнить задание, в котором можно подобрать подходящую картинку для описания. Это может быть внешность человека, действия, происходящие на картинке или составление рассказа по иллюстрации. Также может быть предложено аудио задание, в котором обучаемые, после прослушивания текста, должны распределить картинки в правильной последовательности.

Тем не менее, оценить, как обучающийся использует изученные словесные образцы в устной речи, его способность задавать и отвечать на вопросы, способен только человек, а не информационно-техническое устройство. Таким образом, контроль за выполнением заданий в цифровых образовательных ресурсах должен вестись реальным педагогом. Педагог или тьютор может выступить в роли собеседника, осуществляя мониторинг правильности применения речевых конструкций и произношения.

При обучении навыкам правильного чтения и письма, цифровые ресурсы будут применены в меньшей степени, так как компьютер не может дать полноценной оценки владению данным видам навыков. Цифровые ресурсы могут предложить задания, которые помогут подготовить обучаемого к

изучению чтения и письма, но уже с реальным педагогом. Это могут быть такие задания как: из предложенных букв, составить слово, прослушать буквы алфавита, найти буквы в предложенных словах и т.д.

А. Н. Богомолов пишет, что «при создании структурированных виртуальных языковых обучающих средств важно учитывать практическую направленность и коммуникативно-деятельностную основу обучения, когда содержанием обучения является комплекс знаний, навыков, умений, необходимых для практического владения языком в различных сферах и ситуациях общения» [1].

Таким образом, указанные возможности использования цифровых ресурсов на занятиях русского языка, требует значительных усилий со стороны преподавателя. Преподавателю необходимо для обучаемых, подобрать нужный ресурс из множества сетевых цифровых ресурсов, доступных в сети интернет, которые предлагают разнообразные мультимедийные языковые упражнения. Преподаватель добьется успеха в преподавании в том случае, если правильно подберет материал обучения с постепенным усложнением заданий.

Таким образом, с каждым днем в социальных сетях появляются новые цифровые ресурсы, позволяющие сделать занятие русского языка содержательным и эффективным: «создать эффективное коммуникативно-ориентированное обучение и искусственную языковую среду; повысить заинтересованность учащихся в учебном процессе; стимулировать их самостоятельную деятельность; совершенствовать способы представления информации и модернизировать учебный процесс.

Цифровые ресурсы занимают важное место в арсенале обучающих средств преподавателя, однако на данном этапе развития цифрового образовательного пространства успешное их применение требует огромных усилий, связанных с поиском и отбором качественных учебных материалов и с необходимостью выстраивания нового типа урока с применением виртуального контента.

В связи с этим в настоящее время назрела потребность в создании строгих требований и критериев для создаваемых виртуальных ресурсов, а также в разработке универсального алгоритма работы с цифровыми обучающими материалами на уроках русского языка» [3].

Использованная литература:

1. Богомолов А. Модели виртуальной среды обучения иностранному языку // Высшее образование в России. 2008. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-virtualnoy-sredy-obucheniya-inostrannomu-yazyku> (дата обращения: 15.11.2024), С. 58
2. Седеньо М.Ю. Мультимедиа технологии как средство интенсификации обучения русскому языку как иностранному при коммуникативном подходе // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXXIX междунар. студ. науч. практ. конф. № 2 (39). [Электронный ресурс].
3. Яппарова В., Мифтахова А. Место цифровых ресурсов в арсенале обучающих средств преподавателя русского языка как иностранного // ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. PHILOLOGY AND CULTURE. 2019. №4(58)